

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ СООРУЖЕНИЙ АЛВАРО СИЗА

ТОЛЕГЕН АЛИЯ ТОЛЕГЕНКЫЗЫ, МУХАМБЕТОВА АННА ДМИТРИЕВНА
Преподаватели кафедры «Дизайн», Казахская Национальная академия искусств имени
Темирбека Жургенова, Казахстан, Алматы

«Сиза утверждает, что архитекторы ничего не изобрели, а скорее
что они трансформируются в ответ на проблемы, с которыми они сталкиваются»
(Жюри Притцкеровской премии, 2011)

***Аннотация:** Опыт зарубежных архитекторов и дизайнеров всегда был показательным и имел свое влияние в развитии дизайна на территории Республики Казахстана. Анализ работ известных дизайнеров помогает определить актуальные концепции в решениях проектирования дизайна интерьеров. Теоретический анализ позволяет определить методы в процессе создания пространственной среды.*

В рамках научно-исследовательской практики в городе Порту (Португалия) были изучены объекты культурно-зрелищного назначения: Casa de Serralves, Casa da Arquitectura и Museu de Arte Contemporânea de Serralves. Особое внимание уделено творчеству архитектора Алваро Сизы, чья архитектура демонстрирует принципы критического регионализма, пространственной пластики и контекстуальной обусловленности формы.

Методы исследования включают визуальный и сравнительный анализ, а также интерпретацию зарубежных научных источников и интервью с архитектором. Результаты показывают, что архитектура Сизы формируется через взаимодействие света, ландшафта и исторической среды, что определяет её уникальную пространственную структуру.

***Ключевые слова:** Алваро Сиза, интерьер, архитектура, критический регионализм, Порту, пространственная композиция, контекст.*

Целью исследования является раскрытие принципов проектирования дизайна интерьеров культурно-зрелищных на примере архитектурных объектов Альваро Сиза.

Задачи в исследовании основаны на акценте дизайна интерьера культурно-зрелищных объектов.

Методы исследования. Исследование основано на комплексном анализе архитектурных объектов в городе Порту, а также на изучении международных научных публикаций.

Использованы следующие методы:

- визуально-пространственный анализ архитектуры;
- сравнительный анализ интерьеров и экстерьеров;
- интерпретация интервью с архитектором;

Материалами исследования стали объекты Casa de Serralves, Casa da Arquitectura и Museu de Arte Contemporânea de Serralves, а также архивные материалы выставок, посвящённых творчеству Сизы.

Результаты исследования включают одну из актуальных проблем в дизайне интерьера, сохранение «подтекста» и его влияние на формирование пространственной среды.

Выводы исследования не ограничиваются только поиском основных концепций в проектировании интерьера культурно-зрелищных сооружений, на примере архитектурных объектов Альваро Сиза.

Проекты, разрабатываемые Альваро Сиза всегда следуют «контексту» окружающей среды, который может иметь потребительскую и урбанистическую ситуацию, историко-культурную ценность.

Выявляется важность творческой деятельности в процессе поиска идей композиционных решений.

Ключевые слова: Порту, авангард, минимализм, дизайн интерьера, философия архитектуры, выставка, «подтекст», методология проектирования, Casa de Serralves, Casa da Arquitectura.

Введение

Преимственность зарубежной практики в проектировании дизайна интерьеров социального типа стала сама по себе традицией в архитектуре Республики Казахстан. Важность изучения творческой деятельности архитекторов различных культурных стран, является важной частью в теоретической и практической деятельности дизайнеров по интерьеру.

Архитектура Португалии отличается гармонией и балансом между пропорциями архитектурных сооружений и ландшафтными возможностями. Анализируя архитектурные памятники, можно сделать вывод о том, что архитекторы и проектировщики на первое место ставят эстетику не только самого здания, но и окружающей его среды. Для них важно гармонично соединить сооружения и ландшафт, при этом подчеркнуть структуру окружающей среды и сохранить современные эстетические концепции в проектировании. Связана эта особенность с изначальным историческим строительством города, в котором важно было осваиваться вдоль реки Дору. Первые строения были на берегах реки независимы от функциональных назначений. Учитывая то, что берега были холмистыми, архитекторы адаптировали свои здания под ландшафтные условия. Центр города по-прежнему остается на своем месте, только уже называется «старый город».

Определением понятия «современная архитектура» для португальских зодчих является взаимосвязь простоты архитектурных решений и гармонии с природой и историческим окружением. Такая мысль имеет прямое отношение к будущим концепциям в решении архитектурных задач.

Что касается интерьера, то здесь можно увидеть разные стилевые решения, которые не связаны со стилем экстерьерной части зданий. В тектонике экстерьерной части архитектурного объекта наблюдается основная идея при изначальном проектировании, а внутреннее содержание – интерьер – может иметь любую современную концепцию.

Во второй половине XX века на фоне исторической застройки активно формируются модернистские архитектурные объекты, интегрирующиеся в существующий городской ландшафт и отражающие новые принципы пространственной организации. Их появление свидетельствует о трансформации архитектурного языка и эволюции профессиональных подходов к проектированию городской среды. В результате обеспечивается относительный баланс между различными стилистическими направлениями и сохраняется целостность визуально-пространственной структуры города.

Архитектурные объекты данного периода выступают не только как функциональные сооружения, но и как результат длительного процесса поиска формообразующих решений, отражающих развитие проектного мышления. Современное состояние архитектуры и дизайна является итогом накопленного теоретического и практического опыта, связанного с формированием новых концептуальных моделей.

В этом контексте особое значение приобретает творчество Алваро Сизы, одного из представителей современной архитектуры Португалии, который рассматривает архитектурный объект как пластическую систему, близкую к скульптурному произведению и основанную на взаимодействии формы, пространства и контекста.

Знакомство с творчеством известного португальского архитектора – Альваро Сиза, произошло в результате научно-исследовательская практика в Португалии по программе докторантуры PhD Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. В городе Порту, в рамках международной выставки, посвященной дизайну и архитектуре в странах

Европы с июня по ноябрь 2019 года, были представлены макеты, рисунки, книги и видео-рецензии современных дизайнеров и архитекторов по творчеству архитектора Альваро Сиза.

Выставка дала возможность увидеть масштаб деятельности Альваро Сиза не только в сфере архитектуры, но и в разработке дизайна интерьера и мебели. Он широко известен как скульптор, художник в стиле скетчинг (быстрый рисунок) и выдающийся мыслитель. «Это личные рабочие наброски, которые позволяют нам немного понять методологию и то, как он подходит к проекту», – говорит куратор выставки Антониу Чупина.

Альваро Сиза отрицает «гиперспециализацию» архитектуры на примере португальского образования. Он считает, что архитекторы не должны ограничиваться только проектированием зданий, но и иметь возможность создавать ландшафтную архитектуру, интерьер и экстерьер.

Рис. 1 Alvaro Siza

Являясь зодчим своего времени, он с успехом соединяет наследие авангарда и законы классической архитектуры. С вниманием и ответственностью относится к разработке проектов и учитывает традиции, исторические и экологические условия, продиктованные временем. «Традиция – это вызов инновациям» – высказывание Сиза, которое дает совершенное новое восприятие к традициям. Традиции рассматриваются как шаг вперед, для того чтобы увидеть их с другой стороны.

Его работы имеют многообразные функциональные направления – выставочные комплексы, театры, библиотеки, церкви, жилые комплексы, винные дегустационные погреба и многие другие. Проекты реализованы не только в европейских городах, но в США и Китае.

Изучение интерьерных пространств сооружений Альваро Сиза представляется своеобразным исследовательским процессом, обладающим чертами пространственного «приключения», поскольку траектория движения и последовательность восприятия не поддаются однозначному прогнозированию. Непредсказуемость поворотов и смены пространственных сцен формирует динамичную среду, требующую активного включения пользователя.

Для полноценного понимания композиционно-планировочной структуры подобных объектов недостаточно однократного посещения: пространственная логика раскрывается постепенно, в процессе многократного опыта взаимодействия с интерьером.

Альваро Сиза уделяет внимание к феномену лабиринта, интерпретируя его не буквально, а как метод организации пространственной среды. Применение данного принципа в проектной практике проявляется в формировании многослойных маршрутов, вариативности направлений движения и создании эффекта постепенного раскрытия архитектурного замысла. Игра света и тени в интерьерных и экстерьерных решениях усиливает пластическую выразительность архитектурных форм. Свет в данном случае выступает не только как функциональный, но и как композиционный инструмент, выявляющий тектонику объёмов.

В интерьере сооружений архитектора наблюдается стремление к экспериментальному переосмыслению плоскостей и пропорциональных соотношений посредством объёмно-пространственных трансформаций. Помещения могут располагаться на различных уровнях и

отличаться по своим геометрическим параметрам, что способствует созданию динамичной и иерархически организованной среды. Лестничные элементы, выходя за рамки своей утилитарной функции, нередко приобретают статус самостоятельных архитектурно-художественных объектов, выполняя скульптурную и композиционную роль в интерьере.

Особое значение в архитектурной концепции Альваро Сиза придаётся оконным проёмам, которые интерпретируются как своеобразные «картины», организующие визуальную связь между интерьером и окружающим ландшафтом. Размещение окон не является случайным, а подчинено задаче формирования гармоничного диалога между внутренним и внешним пространством. Значимость данного элемента подчёркивается в высказывании архитектора: «Окно является ключевым элементом в архитектуре. Когда вы выбираете его положение, вы одновременно развиваете и углубляете взаимодействие интерьера и экстерьера. Таким образом, многие архитектурные задачи концентрируются в точке окна» [1].

Потолочные окна часто применяются при проектировании сооружений разного назначения, выполняют роль натурального природного освещения. Находясь в интерьере зданий Сиза, мы не теряем связь с природой, несмотря на белый фон стен. Уважение к растительной среде проявляется в виде островка из берёзового леса посреди главного фойе в выставочном центре Casa de Serralves (Рис.2).

Первоначально задуманная как частная резиденция и окружающий парк возникли в результате проекта, заказанного вторым графом Визела, Карлосом Альберто Кабралом (1895–1968), на основании того, что раньше было летней фермой семьи недалеко от Порту. Дом, спроектированный и построенный в период с 1925 по 1944 год, считается наиболее ярким образцом здания в стиле ар-деко Португалии, который в 1996 году был классифицирован как объект общественного интереса. В 2012 году комплекс застроенного и природного наследия Фонда Серралвес получил статус Национального памятника [2].

В 2004 году Сиза курировал реставрацию интерьерной и экстерьерной части. Помимо этого, был разработан новый комплекс, от которого начинался путь в великолепный сад с озером и основное здание-усадьбу, выполненного в стиле ар-нуво. Несмотря на разницу во времени исполнения этих объектов, Алваро Сиза постарался создать общую концепцию в интерьере. Стоит отметить, что комнаты, которые по форме ничем не отличаются друг от друга, на самом деле имеют разные геометрические рельефные решения в исполнении потолков. Встроенные в стены зеркала, на самом деле являются дверьми. В настоящее время он функционирует как музей современного искусства.

В реконструкции Casa da Arquitectura Сиза применяет принцип сохранения исторической структуры здания. Новые элементы интегрируются таким образом, чтобы не разрушать первоначальную композицию.

Рис.2 Casa de Serralves

Рис. 3 Casa da Arquitectura

Или дерево, которое никак не входило в проект по реконструкции здания, сохраняется и становится частью экстерьера. Важность сохранения дерева проявляется тропинкой, которая аккуратно обходит его по периметру, чтобы попасть к главному входу выставочного центра Casa da Arquitectura (Рис. 3,4). Комплекс имеет историческое начало с 1897 года, в городе Матозиньюш здесь была фабрика и завод. В дальнейшем, чтобы стать фондом и центром архитектуры и дизайна, происходит реставрация здания под руководством Сиза. Оказавшись в комплексе из нескольких сооружений с трудом осознаешь, что когда-то на данном месте были конюшня и ферма. Перерождение в новое назначение культурного характера дало возможность взглянуть на важность сохранения первоначальных форм. Архитектор ставил задачу сохранения основной идеи здания, но в тоже время и современный подход в проектировании экстерьера и интерьерного пространства.

Рис. 4 Casa da Arquitectura

Интересным фрагментом, ставшим предметом для размышления, стали перила на лестничном марше (Рис. 5). На перилах отсутствовала одна из перегородок, и автор решил воспользоваться соседней перегородкой и соединить их таким образом, что появилось диагональное движение в композиции. Нарушилась стандартная композиция, но она не потеряла своей привлекательности. Мы видим здесь не реставрацию и даже не реконструкцию, а философское восприятие естественных перемен. Если он, оставил бы это место пустым, то мы бы думали о безразличии и недосказанности. Если бы там была предложена новая перегородка, то мы бы и не заметили, и не придали бы перилам никакого значения. Но благодаря такому решению, мы видим изменчивость вещей и креативный подход в решении сохранности «временных изменений».

Рис. 5

Парадное сооружение музея Museu de Arte Contemporânea de Serralves (Рис. 6), которое встречает своих посетителей, имеет форму буквы U и включает библиотеку, читательский зал, книжный магазин, ресторан, образовательные аудитории, офисы, подсобки и множество других помещений.

В архитектуре создается иллюзия динамичности форм при использовании композиций из вогнутых и выпуклых элементов, явную скульптурность или метафору, несмотря на их монолитные железобетонные конструкции

Рис.6 Museu de Arte Contemporânea de Serralves

Выводы. Для творчества Сиза характерны влияния разных направлений в архитектуре, но особенно функционального модернизма с его прямолинейными формами, создающими объём; «горизонтальная» архитектура с рационально и функционально организованным пространством и применением самых традиционных строительных материалов эпохи конструктивизма – бетона, стекла, кирпича.

Исследование показало, что архитектура Алваро Сизы основана на следующих принципах:

- контекстуальность проектирования;
- пространственная пластика;
- интеграция природы и архитектуры;
- свет как композиционный инструмент;
- минимализм выразительных средств.

Таким образом, творчество Сизы представляет собой синтез философии, инженерии и художественного мышления, что делает его актуальным для современного архитектурного дискурса.

Творчество Алваро Сиза является воплощением синтеза, где есть место социальной значимости, поставленным задачам перед заказчиком, личному восприятию, стилистическому почерку, природным возможностям, технологиям и времени, в котором реализуется творческий процесс. В его интерьерах нет лишних элементов, такие интерьеры не имеют времени и всегда будут актуальны.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Видео-интервью Alvaro Siza: Hidden in Architecture // <https://www.youtube.com/watch?v=axL1jBXih1s1>
2. Алваро Сиза архитектор // Фонд Русский авангард – МУАР – Москва – 2017
3. Фремpton К. Современная архитектура: Критический взгляд на историю развития/ Пер. с англ. Е. А. Дубченко; Под ред. В. Л. Хайта.— М.: Стройиздат, 1990.— 535 с.:ил.— Перевод изд.: Modern architecture: a critical history//К. Frampton.—ISBN 5-274-00223-4.
4. Язык архитектуры постмодернизма / Дженкс Ч.; Перевод с англ. А. В. Рябушина, М. В. Уваровой; под редакцией А. В. Рябушина, В. Л. Хайта. – М.: Стройиздат, 1985. – 136 с.
5. Pedro Vieira de Almeida. Álvaro SIZA VIEIRA // – 1995 – July <http://www.cidadevirtual.pt/blau/almeida.html>
6. Sampaio C. G. Alvar Aalto and Álvaro Siza: The Link between Architecture and Nature // Athens Journal of Architecture. – 2015. – Vol. 1(3). – P. 207–220.